

БУРЕНИЕ ВТОРОГО СТВОЛА НА СЕВЕРНЫЙ ЎРТАБУЛАҚКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕНОСКИ.

Ганиева Х. Б

Ассистент кафедры.

Ташкентского Государственного Технического
Университета

Email: hilola0283@gmail.com

О.О. Жўраев

Магистрант Ташкентского Государственного Технического
Университета

Email: Olchinbek736@gmail.com

Annotatsiya: *Konni ishlatish holati tahlil qilingan va qazib olish ko'rsatgichlarining dinamikasi berilgan. Kondan qoldiq neftni qazib olishni samaradorligini oshirish va istiqbolligini belgilash uchun qoldiq uyum zahirasi o'rganilgan. Konning joriy holati bo'yicha qo'llaniladigan yangi texnologiyalarni asoslash uchun qazib olish ko'rsatgichlari va qatlamga ta'sir etilgan usullar o'rganilib, yon stvolli va gorizontalar quduqlar yordamida neft qazib olishni oshirishning istiqbolligi belgilangan.*

Kalit so'zlar: *Kon, dinamika, qoldiq, neft, uyum, zahira, texnologiya, yon stvolli, gorizontalar quduqlar, quduq.*

Izoh: *maqolada gaz konlarini qidirish jarayonlari ko'rsatilgan, ularning fizik-kimyoviy xossalari tavsiflangan va konlarda har xil tuz yotqiziqqlarga qarshi nazorat turlari tavsiya etilgan.*

Аннотация *Проанализировано состояние горных работ и приведена динамика горных показателей. Изучены остаточные запасы накопления для повышения эффективности и перспективности нефтеотдачи месторождения. С целью обоснования новых технологий, применяемых к текущему состоянию месторождения, были изучены показатели добычи и способы воздействия на пласт, а также выявлены перспективы увеличения добычи нефти с использованием бокового ствола и горизонтальных скважин.*

Ключевые слова: *Отработка, динамика, остаток, нефть, центровка, запас, технология, боковой вал, горизонтальные скважины, колодцы.*

Annotation *The state of mining operations is analyzed and the dynamics of mining indicators is given. The residual accumulation reserves were studied to improve the efficiency and prospects of oil recovery of the field. In order to justify new technologies applied to the current state of the field, production indicators and reservoir stimulation methods were studied, and prospects for increasing oil production using a sidetrack and horizontal wells were identified.*

Keywords: *Mining, dynamics, residue, oil, alignment, reserve, technology, side shaft, horizontal wells, wells.*

Северный **Ўртабулак копи**
касательно **на** **общем**
информация

Общая информация о майнинге.

Месторождение Северный Ўртабулак расположено в Миришкорском районе Кашкадарьинской области. Шахта работает с 1974 года. Эксплуатировался с 1974 по 1977 год по плану опытной эксплуатации. По результатам испытаний и разведки сумма запасов была утверждена в 1977 году ГКЗ. Для выявления залежей нефти на месторождении пробурено 11 разведочных скважин. Продуктивная залежь расположена

в известняковых пластах горизонтов XV-HP и XV-r, относящихся к верхнеюрскому оксфордскому ярусу Келловей. Состоит из нефтяных смол, высокосернистых, метан-нафтеновых углеводородов Северный Ўртабулак кого месторождения. Из нефти: 16 % бензина, 17 % авиакеросина, 20-29 % керосина, 14,34 % дизельного топлива. Начиная с 1980-х годов под пласт стали закачивать воду для поддержания пластового давления. Проект рассчитан до 2028 года. Добыча нефти Северо-Ўртабулакского месторождения делится на 3 периода: I этап с 1974

по 1987 г., за это время добыча нефти в 1987 г. с использованием 45 скважин достигла рекордной отметки в 301 тыс. т. II этап с 1988 по 1992 г., в этот период добыча по 45 скважин снизилась на 7,08 тыс. тонн в год. Этап III был реализован в 1993 году за счет увеличения объема закачки воды на месторождение для бурения дополнительных нефтяных скважин и поддержания пластового давления.

К 1996 г., несмотря на увеличение используемых запасов, они упали до 274,6 тыс. т, что на 25,4 тыс. т меньше, чем в 1994 г., но из месторождения было извлечено 14,5 тыс. т жидкости. Средняя обводненность месторождения: 2,9 % в 1991 г., 21,0 % по проекту, 3 % в 1992 г., 26 % по проекту, 3,7 % в 1993 г., 33 % по проекту, 9,2 % в 1994 г., 40 % по проекту. , 12 в 1995 г., 9 %, 46 % в проекте, 20,5 % в 1996 г., 52 % в проекте, пересчитаны на 1995 г. и изменен проект.

В 1997 году институтом «ЎзЛИТИнефтегаз» был разработан

проект разработки месторождения. На основе этого проекта рассматривались 2 варианта. Из этих вариантов удобным посчитали 2-й вариант.

В этом варианте будет пробурено 17 новых скважин, из них 11 скважин планируется дублирующих (вместо аварийных). В этом случае месторождение должно быть использовано до 2028 года, а объем добычи нефти с месторождения за 5 лет должен составить 273 тысячи тонн в год. Всего по варианту 2 предполагается добыть 7 768,8 тыс. тонн нефти, что составляет 86 % извлекаемых запасов и 42,8 % геологических запасов. Всего по варианту 2 будет добыто 654,3 тыс. тонн нефти по сравнению с вариантом 1, что составляет 38,5 тыс. тонн при разбивке по скважинам в каждом проекте. Использование депозита осуществляется по варианту 2.

Продуктивная отвал состоит из 2-х куполов: - южный отвал - 3,6 x 3,1 км, высота 100 м - северный отвал - 3,5 x 1,5 км, высота 40 м. 13,4 % -

проницаемость - 121,8 мж -
насыщенность руды - 0,74 % -
вязкость нефти -1,3 спз -ре
удельный вес нефти -0,78 г/см³ -
давление на завязке в пласте -290
кгс/см²-отчетное давление на конец
года -169 кгс/см²-температура
пласта -108 0С-начальная нефть-
вода контактная поверхность -2217
м над абсолютной отметкой.

В 1995 году по приглашению
специалистов Ташкентского
государственного технического
университета и АК
«Узнефтегазпром» геологическая

11 запасы увеличены до 2866 тыс.
тонн, а извлекаемые запасы
увеличены до 1850 тыс. тонн и
утверждены ГКЗ.

Добыча нефти

В отчетном году на месторождении
добыто 7 873 300 тонн нефти вместо
запланированных 113 000 тонн, 84

320 тонн нефти или 7 713 900 тонн
вместо запланированных 7 713 900
тонн. В 2012 году с месторождения
было добыто 84 320 тонн нефти, из
них 34 700 тонн, или 41,1%, добыто
компанией Бакер-Хагес. В 2012
году добыто 84 320 тонн нефти.

Водонапорные работы

По проекту в 2012 году под
поверхность нефтяного пласта
должно было быть закачано 685,1
тыс. м³ воды. На практике откачено
1075 274 тыс. м³ воды. Вода
подается через 13 скважин. С 1980
года в пласт закачивали воду для
поддержания пластового давления.
С начала добычи в пласт закачано
20 678 394 тыс. м³ воды.

Второй ствол на месторождении
Северный Ўртабулак – боковой,
буферный, основанный на
технологии бурения.

Список литературы:

1.Асилбеков, Б.К., Жапбасбаев, У.К., Хаиров, Г.Б.

Исследование фильтрационного потока нефти в двухслойном пласте

// Диссертация // Вестник КБТУ. –2007.

2. Асилбеков, Б.К., Калиланова, К.А., Жапбасбаев, У.К. Об эффективности технологии радиального бурения по сравнению с вертикальной скважины. Республиканский журнал «Изден ис»- «Поиск». Алматы. 2009.

3. Будников В.Ф., Булатов А.И., Петерсон А.Я., Шаманов С.А., “Контроль и пути улучшения технического состояния скважин”. Москва, ООО“ Недр- Бизнесцентр”, 2001